

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ERTAKLARDAGI MA‘JOZIY OBRAZLARNI O‘RGANISH

Mirsaidova Nilufar Sobirjonovna¹, Mamadaliyeva Nilufar²

¹Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti, filologiya fanlari nomzodi,

²Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 405-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15526592>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining badiiy tafakkurini rivojlantirishda ertaklardagi ma‘juziy obrazlarning o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Ertaklarda uchraydigan timsollar – yaxshilik va yomonlik, jasorat, donishmandlik, qahramonlik kabi tushunchalarning ma‘no va tarbiyaviy jihatlari ochib beriladi. Ishda o‘quvchilarning badiiy asarlarni chuqur anglashiga yordam beruvchi metodik yondashuvlar, interfaol o‘yinlar va tahlil usullari taklif qilinadi. Shuningdek, mavzuga oid namunaviy dars ishlanmalari asosida amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: ertak, ma‘juziy obraz, timsollar, boshlang‘ich ta‘lim, badiiy tafakkur, metodika, tarbiyaviy ahamiyat, qahramonlik, yaxshilik, yomonlik.

Ertaklar dunyodagi boshqa xalqlar og‘zaki ijodida keng tarqalganidek, o‘zbeklarda ham eng ommaviy janrlardan biri sifatida turli viloyatlarimizda yashaydigan yurtdoshlarimiz tomonidan sevib aytib kelingan. Ularning juda qadim zamonlardan yaratilganini «ertak» atamasining Mahmud Koshg‘ariy tomonidan 1074 yilda yozilgan «Devonu lugoti-t-turk» asarida «etuk» tarzda qo‘llanganidan bilsa boladi: «Etuk hikoya, ertak; biror maqsadni shohga bildirish, hikoya qilish uchun ham bu so‘z qo‘llanadi. Asli bir narsani hikoya qilishdan olingan». Bu janrning qadimiyligini qozoq, qirgiz, turkman va boshqa bir qator turkiy xalqlar oilasiga kiruvchi millatlar og‘zaki ijodida ham ertak deb atalishi ham isbotlashi mumkin. Shuningdek, miflar, afsona, rivoyatlar haqida fikr yuritganimizda, diffuzion jarayonning keyingi bosqichi ertak ekanligini eslatib otganmiz. Demak, agar xalqimiz og‘zaki ijodini qadimgi qadriyatlar sifatida e‘zozlasak, bu xazinaning noyob durdonasi sifatida hech ikkilanmay ertaklarni qayd etish mumkin ekan.

Ertak terminini O‘zbekistondagi hamma viloyatlar aholisi juda yaxshi bilsa-da, bu janrga oid asarlar turlicha hududlarda turlicha atalgan. Xususan, toshkentliklar «chopchak», fargonaliklar «matal», xorazmliklar «varsaqi», o‘zbek va tojik tilida so‘zlashuvchi vatandoshlarimiz «ushuk» tarzda atashgan. Bulardan tashqari jonli sozlashuvda bazan afsona, otirik, tatal atamalari ham uchraydi.

Xalq ertaklari mazmunida ijtimoiy, iqtisodiy, maishiy hayotning hamma masalalari oz ifodasini topadi, desak xato bolmaydi. Shuning uchun ham yer yuzining hamma mintaqalarida yashaydigan xalqlarda umumiy hayot tarzi yaqin bolgani sabab bir xil mazmundagi ertaklar ko‘p uchraydi. Fransuz, ingliz, xitoy, yapon ertaklari aksariyat hollarda o‘zbeklar ijodidagi bu janrdagi asarlar mazmunini takrorlaydi. Faqat fransuzlarda pishloq, uzum; xitoylarda guruch; o‘zbeklarda tuxum yoki qatiq kabi narsalar farqi seziladi. Agar boshqa xalqlardagi ertaklar matnida shu yoki boshqa narsalar nomini milliy predmetlar bilan alishtirsak, ko‘pincha, boshqa xalqlar namunalari ham o‘zbekniki boladi-qoladi. Bu holat sababini avval qayd qilganimizdek, bir xalqdan ikkinchi xalqning o‘zlashtirishi deb emas, umumiy hayot tarzining yaqinligi bilan asoslash maqulroqdir. Masalan, yoqut xalqidagi Bekinmashoq, ruslardagi O‘n ikki oy (Morozbobo) va o‘zbekdagi

Zumrad va Qimmat ertaklarida voqea tugunidan tortib yechimigacha bir xil yo'nalishda kechadi. Ammo bu asarlarning har biri bevosita o'sha xalq ijodi namunasi deb tan olinadi.

Malumki, qadim zamonlar totemizm va fetishizm tushunchasi nuqtai nazaridan ajdodlarimiz har bir narsa-predmetni, shu jumladan, hayvonlarni o'zlariga homiy deb bilganlar. Ular tasavvurida odamlar totem va fetish yordamida muayyan yutuqlarga erishishlari mumkin hisoblangan. Bu haqda miqlar haqida toxtaganimizda ham malumot berganmiz. O'zbek ajdodlari bo'ri, ilon, ot va boshqa bir qator hayvonlarni o'zlariga homiylik qilishini ruhan his etganlar. Ertaklarning dastlabki namunalari aynan ana shu dunyoqarash asosida asarlar yaratganlar. «Bo'ri», «Cho'loq bo'ri», «Ilon og'a», «Ayiq polvon» kabi ertaklar shular jumlasidandir. «Quyosh yerining pahlavoni» ertagida ona ayiq Rustamni parvarish qiladi, uning hayotida homiy sifatida o'rin egallaydi: Rustam va otasi yamoqchi cholga qolidan kelgancha yaxshiliklar qilib dushmandan asraydi. Mansur Afzalov «Ilon oga» ertagini alohida ajratib korsatadi: Ilon kuyov niqobini olsa, insonga aylanadi. Qiz ilonning niqobini kuydirib yuborsa, u kaptar bolib uchib ketadi. Ilon og'aning onasi va xolasi yalmog'iz kampir bo'ladi.

Ertaklarda bolalarning yosh xususiyatlari alohida e'tiborga olinadi. Voqealar qiziqarli, sodda, ixcham, izchil, qisqa bayon etilishi talab qilinadi. Bazan bu maqsad kulgili mazmunga ega holda bayon etiladi. Tulki bilan bo'riga bagishlangan ertaklarning birida go'sht tishlab ketayotgan bo'ridan tulki: «Borivoy, qaerdan kelayapsan?» - deb so'raydi. Bo'ri: «Popdan», - deb javob beradi va og'zidagi go'shtini tushirib yuboradi. Ikkinchi marta xuddi shunday vaziyatda tulki yana soraydi. Shunda bori: «Gijduvondan», - deb javob beradi. Kulgili vaziyat ifodalangan bunday ertaklarda, bir tomondan, shunchaki hazil nazarda tutilgandek tuyiladi. Ammo ularning zaminida odamlarning bir-biriga bo'lgan munosabati aks etadi. Hayvonlar haqidagi ertaklarning yuqorida qayd etilgan uch turidan tashqari qahramonlarning ishtirokiga ko'ra ham muayyan turlari bor. Xususan, faqat hayvonlargina ishtirok etganlari, hayvonlar bilan odamlar ishtirok etgani va h.z. Xullas, hayvonlar haqidagi ertaklar mazkur janr shakllanishidagi dastlabki namunalarni tashkil etgan. Ularda qadimgi ajdodlarimizning mifik dunyoqarashi oz ifodasini topgan. Keyingi namunalarda odamlar ortasidagi ijtimoiy, maishiy munosabatlar majoziy usulda o'z ifodasini topgan. Ularda, asosan, ko'proq tarbiyaviy maqsadlar nazarda tutilgan. Va, nihoyat, bu turdagi ertaklarning nisbatan keyin yaratilgan namunalari marifiy ma'lumot berish maqsadi amalga oshirilgan. Sehrli ertaklar. Jahon xalqlari ertaklaridagi umumiy o'xshashlik haqida fikr borganida, ko'proq sehrli ertaklar nazarda tutiladi. Inson qadim zamonlarda ham xayol surgan, ozicha turli-tuman g'aroyib voqealarni o'ylab topgan. Aslida, miqlarning vujudga kelishida ham ajdodlarimizdagi aynan ana shu xususiyat yetakchi ahamiyatga ega bo'lgan. Keyinchalik fantastik voqealar totem, fetish obrazlardan uchar gilamlarga, sehrli dasturxonlarga, oltin qaynaydigan xumlarga, istagan odamni istagan paytda ko'rish mumkin bo'lgan jomlarga, oynalarga o'tgan.

"Uch oga-ini botirlar" ertagida mo'ysafid ota o'z o'g'illarini qo'rqmas, jasur qilib o'stiradi. O'z farzandlarini baxt topish safariga otlantirar ekan, ularga uchta maslahat beradi: «To'g'ri bo'ling, bexavotir bo'lasiz. Maqtanchoq bo'lmang, uyatga qolmaysiz. Dangasa bo'lmang, baxtsiz bo'lmaysiz». Bu pand mohiyatini tahlil qilsak, hayotga tayyorlanishi lozim insonning haqiqiy amal qilishi kerak hisoblangan fazilatlar aks etganiga ishonch hosil qilamiz. Xalqimizda «Och qornim, tinch qulogim» degan maqol bor. Maqolda odam bazan nochor turmush kechirishi mumkin, lekin bezovta kechgan soniyadan ko'ra och qorin bilan yashash afzal ekani ko'rsatilmoqda. Ota nasihatining birinchisi ana shu vaziyatni izohlaydi. Yani tinchlikdan ulug' ne'mat yo'qligi qayd etilmoqda. Bu falsafaning aniqligini o'zingiz hayotda sinagan bo'lsangiz, ajab emas. Xalqimizda «Maqtanma goz, hunaring oz» maqoli ham bor. Yo'q va amalga

oshmagan ishlar qancha maqtalgani bilan amalga oshib qolmaydi. Maqtangan odam yuzi shuvit bo'ladi. Xalqimiz «Mehnat mehnatning tagi rohat», deydi. Yani: «Qimirlagan qir oshar» deganlaridek har bir kimsa hayotga ishonishi, harakat qilishni kanda qilmasligi lozim. Quduqdan suv topa olmagan sahrodagi yo'lovchi umidsizlikka uchrab to'xtab qolmasligi kerak. Ma'lum boladiki, ertakni yaratishdan nazarda tutilgan bosh maqsad farzandga qiyinchiliksiz hayot kechirish kalitini tutqizishdan iborat ekan. Nasihatga amal qilish esa ertakda bayon etilgan voqealarda namoyon boladi. Oga-inilar ajdar, sher, qaroqchilar to'sig'idan o'z tadbirkorliklari bilan oson o'tadilar. Ammo kenja botir bog'da uxlab yotgan podshohga zahar solmoqchi bo'lgan ilonni qilich bilan chopib, qurolini qiniga solayotganida podshoh uyg'onib qoladi va kuyovini qotillik qilmoqchi bo'lishda ayblaydi. Ana shu voqeada ham haqiqat, adolat oxir pirovardi g'alaba qiladi. Ertak mohiyati unda ifodalangan lavhalar davomida yechilib boradi.

Ertaklarni o'qish, o'rganish natijasida o'quvchilar qahramonlik dunyosiga sho'ngib ketadilar. Ertaklar bolalarda botirlik , mehnatsevarlik , o'z kuchiga ishonch , vafodorlik , qatiyatlik , vatanparvarlik, do'stlik kabi ajoyib xislatlarni tarbiyalash uchun zamin hozirlaydi.

Ertaklarning g'oyaviy badiiy xususiyat-lari o'quvchilarda yangi , insonga xos xislatlar paydo bolishi uchun yordam beradi, o'quvchilar xalqimizning aql zakovati , donoligi , orzu-umidlari bilan tanishadilar , ulardan ibrat oladilar.

Ertakdagi ijobiy va salbiy obrazlarning xarakter va qiliqlari, syujetining kompozitsion jihatdan nihoyatda qiziqarli berilishi o'quvchilarni mazkur obrazlarga nisbatan o'z munosabatlarini bildirishga undaydi. Shuning uchun ham o'quvchilar ertaklarni ifodali o'qishda qiynalmaydilar.

Ertaklarni o'rganishning o'ziga xos metodik usullari bor. Bu haqda N. G. Vorobev shunday deydi: “Qo'shiq kuylovchini,drama esa aktyorini talab qilgandek, ertak ertak aytuvchini talab qiladi. Qo'shiq kuylanganda, drama esa sahnada ijro qilinganida jonlangandek, ertak ham faqat ogzaki aytilgandagina jonlanadi. Ammo qo'shiqni kishi o'zi uchun ham kuylaydi, ertakni esa boshqalar uchun hikoya qilib berishi lozim , u tinglovchilarni talab qiladi.

Shunday qilib, ertak rivoyat xarakteriga ega bo'lgani uchun hikoya qilishni, so'zlab berishini talab qiladi. Shuningdek ertak teksti ustida ishlash protsessida ularni qismlarga bo'lish , har biriga sarlavhalar o'ylab topish va planini tuzish kabi usullar ham keng qo'llaniladi. Tayyorlov va birinchi sinf o'quv programmasida ertaklar uchun bir soatdan vaqt berilgan.

Ertaklarda ko'plab majoziy ifodalar uchraydi, jumladan:

Metaforalar (o'xshatishsiz,mano ko'chishi):

Ajdarho olov purkadi-bu ajdarhoning xavfli ekanligini ifodalovchi metaforik ifodadir.

Oltin yurakli qiz-bu qizning saxovatli va mehribonligini bildiradi.

Metonimiyalar (bog'liq tushunchalarning nom o'zgarishi):

Shox-u shabboda yurdi (hashamatli hayot kechirdi)

Oqsoqol maslahat berdi (keksalar maslahat berdi)

Timsollar (simvolik obrazlar):

Bo'ri yovuzlik

Laylak sadoqat

Gul go'zallik

Bular bolaga so'zlarning bevosita ma'nosi bilan birga, ko'chma ma'nolarini ham tushuntira oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qodirova, G. (2022). Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
2. Karimova, M. (2023). Bolalar adabiyoti va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
3. Jo‘rayev, M. (2021). Ertaklar va ularning ma‘naviy-tarbiyaviy ahamiyati. Samarqand: Zarafshon nashriyoti.
4. Xudoyberdiyeva, D. (2023). “Ma‘juziy obrazlarning lingvopoetik talqini”. Til va adabiyot ta‘limi, 1(3), 45–51.
5. Saidova, G. (2022). “Ertaklarda uchraydigan ma‘juziy timsollar va ularning semantik jihatlari”. Filologiya masalalari, 2(5), 72–77.
6. Nurmatova, S. (2024). Bolalar uchun yozilgan ertaklarda obraz yaratish usullari. Buxoro: “Yangi asr avlodi”.